

GEOGRAFIYA DARSLARIDA QASHQADARYO VILOYATI AHOLI JOYLASHUVINING LANDSHAFTLARGA O'ZARO TA'SIRINI O'QITISH MASALALARI

Xoldavlatova Gavhar Normahmatovna

Qarshi davlat universiteti Geografiya kafedrasida tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880274>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografiya darslarida O'zbekistonning janubiy viloyatlaridan hisoblangan Qashqadaryo viloyatida aholi joylashuvining hudud landshaft tuzilmasiga bog'liq jihatlarini o'qitish masalalari yoritilgan. Viloyat aholisining zichligi – hududiy taqsimlanishi va ularning sabablari tahlil qilingan. Aholining joylashuvida hudud landshaft xususiyatlarining o'zaro ta'siri interfaol metodlar yordamida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: aholi, aholi joylashuvi, o'qitish, zichlik, interfaol metodlar, dars, tabiiy sharoit, innovatsion texnologiya, samaradorlik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы преподавания аспектов размещения населения Кашкадарьинской области – одного из южных регионов Узбекистана – на уроках географии, связанных с ландшафтной структурой региона. Анализируются плотность населения региона, его территориальное размещение и причины, их обуславливающие. С использованием интерактивных методов описывается взаимодействие ландшафтных особенностей региона на размещение населения.

Ключевые слова: население, размещение населения, преподавание, плотность, интерактивные методы, урок, природные условия, инновационные технологии, эффективность.

Annotation. This article discusses the issues of teaching aspects of population distribution in the Kashkadarya region, one of the southern regions of Uzbekistan, in geography lessons, related to the landscape structure of the region. The density of the region's population - its territorial distribution and their causes are analyzed. The interaction of the landscape features of the region on the population distribution is described using interactive methods.

Keywords: population, population distribution, teaching, density, interactive methods, lesson, natural conditions, innovative technology, efficiency.

Aholiga xos eng muhim demografik ko'rsatkichlardan biri, uning hududiy joylashuvidir. Aholi joylashuvini ifodalovchi eng oddiy mezon – aholi zichligidir. Aholi zichligi, uning joylashish xususiyatlariga ijtimoiy – iqtisodiy omillar bilan birga tabiiy – geografik sharoitlar (iqlim, relyef) ham jiddiy ko'rsatadi. Aholi

joylashuvini o'rganish muayyan hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni oqilona rejalashtirish va bashoratlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Hududiy taqsimlanish muammosi aholining tabiiy o'sish va u bilan bog'liq geodemografik muammolariga nisbatan ham muhimroqdir.

Qashqadaryo viloyati aholisining joylashuvi, tabiiy ko'payishi va shu kabi demografik vaziyati bilan mamlakatda o'ziga xos o'ringa ega. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, viloyat aholi soni bo'yicha mamlakatda Samarqand (4335,7 ming kishi) va Farg'ona (4181,0 ming kishi) viloyatlaridan keyingi uchinchi o'rinda turadi. Viloyatda 2025 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, 3673,7 ming kishi istiqomat qiladi. Aholining joylashuvi viloyat tumanlari bo'yicha notekis taqsimlangan. Viloyat Qashqadaryo daryosi havzasida joylashganligi va relyef xususiyatlariga ko'ra turlichaligi bilan xarakterlanadi. Hududning tabiiy sharoiti, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlarining turli-tumanligi aholi joylashuviga ham ta'sir qiladi. Shu boisdan aholi joylashuvi va unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, hududiy taqsimlanganlik holatlarini tadqiq etish maqsadida quyidagi vazifalarni hal etishga e'tibor qaratiladi:

- aholi joylashuvi bilan bog'liq jihatlarni o'rganish;
- aholi joylashuviga ta'sir etuvchi omillarni tahlil etish;
- Qashqadaryo viloyati aholisining joylashuvida landshaft ta'sirining o'zaro aloqadorligini o'rganish;
- viloyat aholisining notekis taqsimlanganligi natijalarini tadqiq etish hamda xulosalar berish muhim hisoblanadi.

Qashqadaryo havzasidagi mavjud landshaft hududlarida aholining hududlar bo'yicha taqsimlanishi, ko'payishi bilan bog'liq demografik jarayonlarni tadqiq etish va o'rganishni talab etadi. Viloyat demografik vaziyati, ya'ni aholi sonining o'sishi, zichligi, aholi manzilgohlari, mehnat resurslari va ulardan foydalanishda yuz berayotgan o'zgarishlarni o'rganish viloyatda demografik vaziyatning hozirgi holati va kelajakda rivojlanish xususiyatlarini chuqurroq tahlil qilish va shunga munosib tadbirlarni belgilash imkoniyatlarini beradi. Tarixan aholi viloyatning sug'orma dehqonchilik hududlarida zich joylashgan bo'lib, quyi mintaqa tumanlarida aholi joylashuvi Qarshi cho'li va uning o'zlashtirilishi bilan bog'liq holda kechadi. Interfaol metodlar yordamida mazkur ma'lumotlardan dars davomida foydalanish dars samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qashqadaryo havzasi geomorfologik jihatdan tog' va tekisliklardan iborat bo'lib, landshaftlarning zonal va vertikal tabaqalanish, o'ziga xos issiqlik rejimi

va namlanish sharoitlariga, relyefiga va boshqa omillarga bog'liq. Tog' va tekislik hududlarining mavjudligi landshaft strukturasi tarkibida tafovutlarni vujudga keltiradi, bu holat esa landshaft strukturasi tarkibida tog' va tekislik sinflarini ajratish imkonini beradi [1]. Tog' landshaftlari ichki tafovutlariga ko'ra quyidagi kichik sinflarga ajratiladi: 1) baland tog' landshaftlari; 2) o'rtacha balandlikdagi tog' landshaftlari; 3) adirlar va past tog' landshaftlari. Tekislik qismi landshafti sinfi strukturasi ham o'z navbatida quyidagi kichik sinfni ajratishga sabab bo'ladi: 1) baland tekislik landshaftlari; 2) adir va qoldiq tog' landshaftlari [2].

Qashqadaryo havzasining tog'lik qismi landshaftlarida aholi joylashuvining quyidagi kichik sinflari ajratiladi: 1) tog'oldi adirlar va past tog'larning landshaftlarida aholi joylashuvi; 2) o'rtacha balandlikdagi tog' landshaftlarida aholi joylashuvi; 3) baland tog' landshaftlarida aholi joylashuvi. Shuningdek, tog'oldi adirlari va past tog' landshaftlari kichik sinfda o'rtacha quruq tipik bo'z tuproqlaridagi tog' chalacho'l landshaftlari zonal tipi ajratiladi [3].

Tog' chalacho'l landshaftlari Qashqadaryo havzasining Qoratepa, Miroqi, Yakkabog' va G'uzor adirlari hamda ular tutashib turgan mutlaq balandligi 500 m dan 1000-1200 m gacha bo'lgan past tog'lar uchun xos. Chiroqchi va Kitob tumanlari hududidan o'tadigan Qoratepa past tog'lari va adirlarida aholi manzilgohlarining relyefi ancha notekis, ammo aholi zich joylashgan. Bunga sabab daryo va soy qirg'oqlarida dehqonchilik, bog'dorchilik va chorvachilik yaxshi rivojlanganligidir. Shuningdek, Miroqi hududi va unga yaqin bo'lgan hududlarda aholi zich joylashgan bo'lib, ular asosan dehqonchilik, bog'dorchilik va uzumchilik bilan shug'ullanadilar. Aholining bir qismi hunarmandchilik bilan band. Yakkabog' va G'uzor adirlarida aholi bir tekisda taqsimlangan. Aholi bog'dorchilik, uzumchilik, sabzavotchilik, pillachilik, go'sht-sut chorvachiligi bilan shug'ullanadi.

Adir mintaqasiga viloyatning G'uzor, Dehqonobod, Qamashi, Yakkabog', Kitob, Shahrisabz va Chiroqchi tumanlarining tog'oldi tekisliklari va qirlari kiradi.

O'rtacha baland tog' landshaftlarida aholi ko'p, lekin notekis joylashgan. Aholining ko'p qismi daryo vodiylarida o'zlari uchun qulay bo'lgan sharoitlarda yashaydi. Viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha balandlikdagi tog' landshaftlari jami 546 ming ga. Bu hududda aholisi 5000 dan ziyod 35 ta, 1000-2000 dan ziyod 40 ga yaqin qishloqlar, bir nechta shahar tipidagi manzilgohlar joylashgan bo'lib, landshaft hududida 400-500 ming kishi istiqomat qiladi.

O'rtacha balandlikdagi tog' landshaftlari lalmikor dehqonchilik, o'rmon xo'jaligi, chorvachilik kabi tarmoqlarni rivojlantirish uchun ham yetarli tabiiy salohiyatga ega. Bundan tashqari bog'dorchilik, tamakichilik, urug'chilik va asalarichilikni rivojlantirish uchun ham katta imkoniyatlar mavjud. Ammo, bu tarmoqlarni to'g'ri va mutanosiblik bilan rivojlantirish masalalarini ilmiy asosda hal etish lozim.

Baland tog' landshaftlarining turli hududlarida aholi joylashuvi har xil joylashgan. Hududlar balandlashgan sari aholi joylashuvi siyraklashib, xo'jalik tarmoqlari kamayib boradi, bunda aholi bandligi tarqoq bo'lib, aholining ko'p qismi yakka xo'jalik tarmoqlari, xususan shaxsiy tamorqalarda faoliyat olib boradilar. Baland tog' etaklari siyrak- qishloqlarida aholi siyrak joylashgan, ularni yashash sharoitida, nomoddiy ishlab chiqarishda aholining bandligi uncha sezilmaydi.

Aholi asosan baland tog' etaklarida joylashganligi uchun asosiy qismi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Baland tog' etaklarida Shahrisabzning yuqori qismi, Yakkabog'daryoning yuqori qismi qirg'oqbo'yi, Tanxozdaryoning boshlanish qismi va Oqsuv daryosining bosh irmoqlari qirg'oqlarida, Kitob tumanining Qoratepa tog'lari etaklarida aholi juda notekis joylashgan bo'lib, ular asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Bu hududlarda yozning qisqaligi va qishning nisbatan uzoq davom etishi aholining ishlab chiqarish sohalaridagi faoliyatiga to'sqinlik qiladi.

1-rasm. Qashqadaryo viloyati aholisining demografik ko'rsatkichlari (01.01.2025 y)

Manba: Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari

Hozirgi kunda geografiya darslarida interfaol usullardan foydalanish o'quv jarayonini faollashtirish, bilimlarni yanada qulayroq qilish, o'quv ma'lumotlarini

tahlil qilish va bilimlarni o'zlashtirish hamda ijodiy yondashuvni rivojlantirishda eng muhim ahamiyatga ega ekanligi namoyon bo'lmoqda.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев С.И., Усмонова Р. Қашқадарё ҳавзаси текислик қисми ландшафтларни табақалашуви // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 23-жилд. –Тошкент, 2003. 37-38 б.
2. Назаров М.Г. Қашқадарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик ҳолати // PhD дисс. автореф. –Самарқанд, 2020. -20 б.
3. Абдуллаев С.И., Муртазаев Б.Ч., Назаров М.Г. Қашқадарё ҳавзаси ўртача баланд тоғ ландшафтларининг хусусиятлари // Табиатдан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг географик асослари. -Наманган, 2010. –Б. 95-97.
4. Kadirov M.A. Aholi geografiyasi demografiya asoslari bilan. Darslik. – Toshkent, 2019. 60-62 b.
5. Xoldavlatova G.N. Geografiya darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. Educational Research in Universal Sciences. Multidisciplinary Scientific Journal. June 2025. VOLUME 4, ISSUE 9.

